

TOVUSH TIZIMINI PARADIGMA SIFATIDA O'RGANISH ASOSLARI

Xolmurodova Madina Alisher kizi**Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences****Uzbekistan State World Languages University****Tashkent, Uzbekistan****E-mail: kholmurodovamadina599@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10976593>**

Annotatsiya. Morfologik va leksik sath birliklarini paradigмага ajratib tadqiq etish ommalashgani holda fonetik sath bu murakkab maydon strukturasi o'z o'rniga ega bo'lmaga obyekt shaklida qolmoqda. Maqolada tovush tizimini maydon tamoyilida o'rganishning ustuvor ilmiy asoslari va fonetik paradigma tadqiqining amaliy dolzarbligi asoslangan. Fonetik paradigmalarda uchun asosiy yadrolar, ya'ni tovushlarni umumlashtiruvchi hamda farqlovchi jihatlari belgilandi.

Kalit so'zlar: paradigma, fonetika, vokalizm, funksional-semantik maydon, talaffuz me'yori, dialektaal talaffuz.

Аннотация. В то время как изучение единиц морфологического и лексического уровня в парадигмах стало популярным, фонетический уровень остается в форме объекта, не занимая своего места в структуре этого сложного поля. В статье рассматриваются основные научные принципы изучения звуковой системы на основе полевого принципа и практическая значимость изучения фонетической парадигмы. Для фонетических парадигм определены основные ядра, то есть обобщающие и дифференцирующие стороны звуков.

Ключевые слова: парадигма, фонетика, вокализм, функционально-семантическое поле, произносительная норма, диалектное произношение.

Annotation. While the study of morphological and lexical layer units in paradigms has become widespread, the phonetic level remains in the form of an object, not occupying its place in the structure of this complex field. The state examines the basic scientific principles of studying the sound system on the basic field principle and the practical significance of studying the phonetic paradigm. For the phonetic paradigm, the main core has been defined, that is, generalizing and differentiating side sounds.

Keywords: paradigm, phonetics, vocalism, functional-semantic field, pronunciation norm, dialect pronunciation.

Tilning tovush tizimi undagi tarixiy taraqqiyot trayektoriyasini belgilab berish bilan birga so'zlashuvchilar talaffuz imkoniyatlarini namoyon qiladi. Eng kichik nutq birligi so'z bo'lgani holda eng kichik til birligi tovushdir. Shu bois fonetik sath tadqiqi lingvistikaning pirovard vazifasi, birlamchi tadqiq objekti bo'lib qolaveradi.

Fonetik tadqiqotlar asosan to'rt masala tahliliga qaratiladi:

1. Artikulyatsiya uslubi;
2. Tivush talaffuzida ovoz ishtiroki;
3. Tovush hosil bo'lish o'rni;
4. Tovush chiqaruvchi a'zolarining ishlash mexanizmi.

Bundan tashqari fonetiklar urg'u va ohang fenomenlarini ham tadqiq etadi. Fonetik tadqiqotlar talaffuz me'yorlarini belgilash, imlo qoidalarini ishlab chiqishda nazariy asos bo'lishi bilan dolzarblik kasb etadi.¹

Lisoniy hodisalarni maydon tamoyili asosida o'rganish G'arbda o'n to'qqizinchi asr so'ngida ommalasha boshladi. F.Sossyur bu yondashuv morfologik sath elementlarini tizimlashtirishda samarali ekanini asoslagan bo'lsa, o'tgan asr o'rtasida leksik sathni ham paradigmatic tizimlashtirish mumkinligi isbotlandi. Bu tendensiya funksional-semantik yondashuv sifatida taraqqiy etib strukturizm maktabi poydevoriga aylandi.²

Lingvistik paradigma lisoniy elementlarning tizimiy bog'lanishini anglatadi. Bu aloqa bir yoki bir necha umumiy yoki qarama-qarshi parametrlar asosida shakllanadi. Grammatik aloqa umumiy/qarama-qarshi morfologik kategoriya negizida paydo bo'lgani holda, semantik aloqa muayyan ma'no atrofida quriladi. Bir-biri bilan ham grammatik, ham semantik umumiyat yoki ziddiyatga ega elementlar funksional-semantik butunlikni hosil qiladi. Anglashilganidek, lingvistik paradigma morfologik, leksik, sintaktik sathlar uyg'unligi hosilasidir. Bunda fonetik sath alohida subyekt, teng huquqli tarkibiy qism bo'lib gavdalanmaydigandek ko'rinadi. Biroq fonetik maydon, tovush paradigmasi ham struktur tilshunoslikning alohida tadqiq obyekti bo'lishga munosib. Unda paradigmaga xos barcha xususiyatlar mavjud. Masalan, tildagi tovushlar shovqinning ishtirokiga ko'ra maydonga tiziladi. Shuningdek, tovush hosil bo'lish o'rni, hosil bo'lishda ishtirok etuvchi a'zolar turiga ko'ra ham umumiylik yoki ziddiyat yuzaga keladi. Fonetik sath elementlari cheklangan, biroq ularning nutqiy voqelanish imkoniyatlari, o'zgaruvchanlik xususiyati cheksiz. Xususan, ingliz tilida tovushlarning nutqiy voqelanishi quyidagi fenomenlarni paydo qiladi.

1. Loss of plosion – portlashning yo'qolishi;
2. Nasal plosion – burun portlashi;
3. Lateral plosion – yon portlash;
4. Fluency – tovush chatishuvi;
5. Assimilation – tovushning boshqa yondosh tovushga yaqin talaffuz qilinishi
6. Reduction – tovush qisqarishi.³

Sanab o'tilgan barcha fonetik hodisalar tovushning lisoniy ko'rsatkichi yoki talaffuzda voqelanish xususiyati bo'la oladi. Ularni alohida fonetik hodisa o'laroq ingliz adabiy tili doirasi yoki fonetik tizim taraqqiyoti nuqtai nazaridan tadqiq etish odat tusiga kirgan. O'zbek fonetik maktabida ham tovush cho'zilishi, qisqarishi, almashishi, jarangsizlashuvi kabi talaffuz xususiyatlari tadqiq etilgan. Bu tadqiqotlar mazkur fonetik o'zgarishlarni alohida fenomen o'laroq ko'zdan kechiradi. Biroq maydon tamoyiliga asoslanib fonetik xodisalarni ham paradigmatic tasniflash lozim. Undoshlar tadqiqida palotogramma asos qilinadi, unilarni o'rganishda kimografik metodga murojaat qilish mumkin. Fonetik paradigmalar bir qator umumiy yoki farqli belgilar atrofida markazlashadi. Masalan, unli tovushning so'z bo'g'inidagi

¹ Реформатский А. Введение в языковедение. — Москва: Аспект Пресс, 1996. — 536 с; Abduazizov A. O'zbek tili fonologiyasi va morfologiyasi – Toshkent: Universitet, 2010, 106 с; Бондарко Л., Вербицкая Л., Гордина М. Основы общей фонетики.

² Кубрякова Е. Парадигма // Лингвистический энциклопедический словарь / Главный редактор В. Н. Ярцева. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — 685 с; Кубрякова Е.С. Из истории английского структурализма: (Лондонская лингвистическая школа) // Основные направления структурализма. — М., 1964. С. 307—353.

³ Abercrombie D. Elements of General Phonetics. Edinburgh: Chicago, Aldine Pub. Co., 1967; Boersma P. Functional phonology: Formalizing the interactions between articulatory and perceptual drives. The Hague: Holland Academic Graphics, 1998.

o'rniga ko'ra cho'ziq yoki qisqaligi, turli shevalarda unli xosil bo'lish o'rni farqlanishi kabi alomatlar shular jumlasidandir.

Ma'lumki, o'zbek tili talaffuzida mavjud unlilar soni nazariy belgilangan unli tizimidan ancha keng - *kitob, finjon, rivoyat* so'zlaridagi *i* tovushi tor, cho'ziq *unli* va *bir, sir, kir, talashib, kissa, misol* so'zlaridagi *i* tovushi yo'g'on, qisqa unli shaklida talaffuz qilinadi. Shu misollarning o'ziyoq o'zbek fonetik tizimida *i* tovushi ikki xil ekanini isbotlaydi. Sheva va lahjalarda ayni tovushning yana boshqa variantlarini ham uchratamiz. Bu o'ziga xosliklarni aniqlash so'zlashuv tiliga maksimal darajada yaqin bo'lgan fonetik tizimni shakllantiradi. Shu asnoda mavjud tizimni takomillashtirish yo'llari, imlo va talaffuz me'yorlari aktual, hayotiy, so'zlashuv tiliga yaqin qiyofa kasb etadi.

References:

1. Реформатский А. Введение в языковедение. — Москва: Аспект Пресс, 1996. — 536 с;
2. Abduazizov A. O'zbek tili fonologiyasi va morfologiyasi – Toshkent: Universitet, 2010, 106 с;
3. Бондарко Л., Вербицкая Л., Гордина М. Основы общей фонетики.
4. Кубрякова Е. Парадигма // Лингвистический энциклопедический словарь / Главный редактор В. Н. Ярцева. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — 685 с;
5. Кубрякова Е.С. Из истории английского структурализма: (Лондонская лингвистическая школа) // Основные направления структурализма. — М., 1964. С. 307—353.
6. Abercrombie D. Elements of General Phonetics. Edinburgh: Chicago, Aldine Pub. Co., 1967;
7. Boersma P. Functional phonology: Formalizing the interactions between articulatory and perceptual drives. The Hague: Holland Academic Graphics, 1998.